

Reflexões sobre o rompimento do pacto social e a expansão evangélica: Das periferias ao cenário político nacional

Ana Carolina de Camargo Cortes

Nota A maior parte deste texto foi desenvolvida e apresentada em 2019 como conclusão do segundo ano do curso “A clínica psicanalítica: Conflito & Sintoma” do Departamento de Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae. Deixo meu agradecimento especial às mestras Soraia Bento e Paula Francisquetti, pelo incentivo à escrita e publicação, e pela generosidade em dialogar nesse longo e eterno percurso de formação.

Resumo As reflexões aqui apresentadas têm como objetivo examinar, a partir dos textos sociais de Freud e de outros psicanalistas e pensadores da cultura, o lugar que as igrejas evangélicas pentecostais e neopentecostais ocuparam na ascensão da extrema direita no cenário político nacional, e como esse projeto de poder impõe desafios sociais e para a atividade psicanalítica no Brasil.

Palavras-chave rompimento do pacto social; religião; ausência do Estado; ameaça ao Estado laico; rebanho dos excluídos.

Ana Carolina de Camargo Cortes é psicóloga e psicanalista em formação, membro aspirante do Departamento de Psicanálise e membro do Grupo “A cor do mal-estar”.

[...] *A Lua Cheia clareia as ruas do Capão
Acima de nós só Deus, humilde, né, não?
Nas ruas da Sul eles me chamam Brown
Maldito, vagabundo, mente criminal [...]
Nós aqui, vocês lá, cada um no seu lugar
Entendeu? Se a vida é assim, tem culpa eu? [...]*

*Filosofia de fumaça, análise
Cada favelado é um universo em crise
Quem não quer brilhar, quem não? Mostra quem
Ninguém quer ser coadjuvante de ninguém [...]*

*Não adianta querer, tem que ser, tem que pá
O mundo é diferente da ponte pra cá
Não adianta querer ser, tem que ter pra trocar
O mundo é diferente da ponte pra cá*

[...] *Sofrer pra que mais, se o mundo jaz do maligno?
Morrer como homem e ter um velório digno
Eu nunca tive bicicleta ou vídeo game
Agora eu quero o mundo igual Cidadão Kane
Da ponte pra cá, antes de tudo é uma escola
Minha meta é dez, nove e meio nem rola
Meio ponto a ver, hum e morre um
Ser humano perfeito, não tem mesmo não
Procurada viva ou morta a perfeição [...]*

*Errare humano est, grego ou troiano?
Latim, tanto faz pra mim: “Fi” de baiano [...]*

[“Da ponte pra cá”. Nada como um dia após o outro dia
Racionais MC’s – 2002]

75

PERCURSO 68 : p. 75-84 : junho de 2022

No princípio era o Verbo (ou o Ato?)¹

¹ Referência que o personagem Fausto da obra de Goethe faz ao evangelho segundo apóstolo João 1:1, onde sugere que no início era o ato e não o verbo. Essa passagem foi resgatada por Freud em sua obra “Totem e tabu”.

No ensaio “Totem e tabu”, de 1913, Freud dialogou com diversas teorias antropológicas sobre o processo de manutenção da vida social e sobre a origem da cultura. A partir da percepção de que o horror

*se o Estado, responsável
por garantir e zelar pelos direitos
humanos, trai o pacto social,
isso pode resultar na ruptura
inconsciente do pacto edípico*

76

PERCURSO 68 : junho de 2022

ao incesto era uma constante em vários contextos etnográficos, ele articulou seu “mito científico” sobre o ato fundador da civilização patriarcal baseado no princípio da exogamia e da religião. Sendo assim, imaginou uma horda primitiva, onde o líder retinha para si todo o poder e o domínio sexual das mulheres do grupo, impondo sua autoridade com severidade. Os membros excluídos se uniram para colocar um basta em sua tirania, assassinando o chefe do bando e comendo sua carne. Ao perceberem que o vazio da autoridade colocava em risco suas próprias vidas, eles estabeleceram um pacto, em que os integrantes do grupo deveriam, a partir desse marco, relacionar-se com mulheres de outros clãs, evitando um novo parricídio ou fratricídio. A Lei alicerçada nesse pacto primordial seria o início da cultura. Com a culpa derivada da ambivalência de sentimentos, uma vez que o líder morto, mesmo odiado e temido, também era amado e respeitado, criaram o “Totem” como substituto do pai da horda, inaugurando a primeira formação simbólica do representante paterno, a quem legaram obediência a fim de acalmar seus sentimentos e apaziguar o líder ofendido. É essa proibição do assassinato do substituto do líder da horda que teria instituído a primeira religião. Para Freud, o assassinato original deixou uma marca indelével na humanidade, atribuindo ao complexo de Édipo um status universal como herança desse evento:

Concluindo esta pesquisa extremamente abreviada, seu resultado seria que no complexo de Édipo reúnem-se os começos da religião, moralidade, sociedade e arte, em

plena concordância com a verificação psicanalítica de que esse complexo forma o núcleo de todas as neuroses até onde elas foram acessíveis ao nosso entendimento.²

Apesar de críticas suscitadas por antropólogos, já logo após sua publicação, Freud nunca alterou ou reviu nenhum ponto dessa obra, estabelecendo o parricídio enquanto origem do patriarcado, e o pacto edípico como promotor do pacto social, elaborando “um fundamento histórico ao mito de Édipo e a proibição do incesto, mostrando que a história individual nada mais é do que a repetição da história da própria humanidade”³.

A lei do desejo e o desejo da lei

No período em que o Brasil ainda encarava o final da ditadura militar, e o movimento de redemocratização ganhava força, o psicanalista mineiro Hélio Pellegrino publicou o artigo “Pacto edípico e pacto social: da gramática do desejo à sem-vergonhice brasílica”⁴. No texto, ele retoma os argumentos apresentados por Freud em “O mal-estar na civilização” e argumenta que se o Estado, responsável por garantir e zelar pelos direitos humanos, trai o pacto social, isso pode resultar na ruptura inconsciente do pacto edípico. Quando isso acontece, é possível que as pulsões reprimidas para que este acordo seja cumprido retornem sob a forma de condutas delinquentes e antissociais. Ele relembra o mito do Édipo Rei e do Complexo, para ressaltar o aspecto positivo das interdições, e argumenta que uma lei imposta apenas pelo temor seria perversa.

Segundo Pellegrino, a lei deve ser tomada como produto de Eros: “à Lei do desejo”, e que ela “pode – e deve – corresponder um desejo da Lei”. O temor deve estar subordinado ao amor, e “a solução do complexo de Édipo implica um pacto social – uma aliança”. Sendo assim, a concentração de renda e o descaso governamental retiraram partes importantes do pacto civilizatório, dos

direitos e benesses que compensam as renúncias necessárias para estar e viver em grupo. Para Pellegrino, o abandono do Estado provocou fissuras no pacto social, e o acirramento da desigualdade rompeu as pulsões agressivas recalçadas por meio da violência urbana.

Tinha muque e substância, mas pensava pouco, desejava pouco e obedecia⁵

Para contextualizar o artigo de Pellegrino, cabe aqui uma breve explicação a respeito da inversão demográfica e sua relação com a intensificação das favelas e das periferias brasileiras. A formação das favelas no país foi consequência direta das desigualdades econômicas e históricas, relacionadas principalmente aos vestígios da escravidão, sendo o Brasil o último dos grandes países das américas a abolir-la em 1888. A abolição obrigou os negros “libertos” a se organizarem marginalmente dentro das cidades. Como o antropólogo brasileiro Darcy Ribeiro escreveu, “encheu-se as cidades do Rio e da Bahia de núcleos chamados africanos, que se desdobraram nas favelas de hoje”⁶.

O êxodo rural também teve papel fundamental na composição das periferias urbanas. Foi um fenômeno da história recente do país e teve seu início no começo da década de 1940, tendo o intenso fluxo migratório seu auge entre os anos 1960 e 1980, quando 27 milhões de pessoas se dirigiram às zonas urbanas, configurando-se como um dos maiores do mundo nesse período, tanto em números relativos como em absolutos⁷.

A partir dos anos 1950, com os incentivos à industrialização do governo de Juscelino Kubitschek, somados ao crescente monopólio da terra

»
o êxodo rural também teve papel fundamental na composição das periferias urbanas. Foi um fenômeno da história recente do país e teve seu início no começo da década de 1940

subjacente à da monocultura, a população que vivia em pequenas propriedades foi pressionada a abandonar o campo. Pouco antes do golpe militar, a reforma agrária estava no centro dos debates no Senado. No dia 4 de março de 1964 (27 dias antes do golpe), o então senador Arthur Virgílio (AM), líder do PTB, partido do Presidente Jango, tranquilizava os fazendeiros que estivessem trabalhando e produzindo, porém, declarou:

Mas uma atitude que não encontrará meios de recuar é a de alcançar essas terras que não merecem respeito, que são esse latifúndio nocivo ao país, que é motivo de atraso à nação. O latifúndio antissocial, o latifúndio anti-humano.⁸

Nos 21 anos seguintes, o regime ditatorial silenciou a questão, reforçou o latifúndio, provocando o esgarçamento do pacto social que Pellegrino denunciou em seu artigo de 1983. Fugindo da fome e da seca, o movimento migratório maciço da região norte e nordeste lançou uma população rural e analfabeta no meio do concreto das grandes cidades, principalmente as do sudoeste do país. Atraídos pela oferta de empregos nas indústrias, não atendiam ao perfil profissional exigido e, mais uma vez marginalizados, passaram a ocupar espaços periféricos e irregulares, a exercer trabalhos informais e precarizados, intensificando a chamada favelização.

Graciliano Ramos, em sua obra-prima *Vidas secas*, de 1938, retrata a vida de uma família de retirantes convivendo com a miséria e a seca no sertão nordestino. Ele propôs um tempo psicológico em detrimento ao cronológico, dividindo

2 S. Freud, *Totem e tabu*, p. 238.

3 E. Roudinesco e M. Plon, *Dicionário de psicanálise*, p. 757.

4 *Folha de S. Paulo*, 11 set. 1983.

5 G. Ramos, *Vidas secas*, p. 27.

6 D. Ribeiro, *O povo brasileiro: a formação de sentido do Brasil*, p. 177.

7 A. Camarano e R. Abramovay, *Êxodo rural, envelhecimento e masculinização no Brasil*, p. 3.

8 Cf. Agência Senado, 26 mar. 2014.

as lideranças das igrejas evangélicas pentecostais e neopentecostais, ao exercerem funções do Estado, buscaram validar esta atuação avançando no campo político e midiático ainda na década de 1980

o livro em treze capítulos que podem ser lidos de forma independente. Apesar da não linearidade, é notável que a primeira parte, “Mudança”, e a última, “Fuga”, indicam uma ciclicidade, na qual o êxodo que abre o livro se repete ao final da história, assim como, também na formação das favelas urbanas, a ontogênese (história individual) repete a filogênese (história de várias gerações).

Vinde a mim todos vós que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei⁹

Seguindo as formulações propostas por Pellegrino em 1983 e considerando que “a dimensão política é inseparável da religiosa em toda obra freudiana uma vez que a questão do poder vem associada à interrogação das fontes das crenças”¹⁰, é possível compreender que as igrejas evangélicas pentecostais e neopentecostais, ao ocuparem o vácuo deixado pelo Estado e pela Igreja Católica nos centros urbanos, ofereceram aos periféricos a possibilidade de reinserção no tecido social através de educação da ética e da moral cristã, bem como da inserção em redes de apoio capazes de suprir as necessidades mais imediatas (cestas básicas, empregos informais e outras formas de acolhimento)¹¹.

Os números divulgados em 2017 do Censo de 2010 (IBGE)¹² sobre a acentuada redução de poder da Igreja Católica no país nas últimas décadas e a expansão dos evangélicos apontam que, nesse ritmo de crescimento, os números de fiéis das duas religiões estarão empatados em 30 anos. Segundo o cientista político Cesar Romero:

A Igreja Católica é como um transatlântico, que demora muito para mudar um pouquinho a rota, devido ao tamanho de sua estrutura burocrática. Já os evangélicos são como pequenas embarcações. A analogia [...] se aplica com perfeição à comparação entre o tempo e o custo para se ordenar um padre e o período de formação de um pastor, algo que ocorre em menos de três meses. Não existe espaço vazio.¹³

Porém, diversos outros levantamentos de institutos de pesquisa nacionais e internacionais, apresentados pelo professor e sociólogo José Eustáquio Alves no seminário “Religião e Política: um olhar sobre o campo religioso brasileiro”, ocorrido na PUC-SP em maio de 2019, indicam uma transição religiosa mais intensa. Projetando os dados anteriores com a nova tendência de crescimento levantada, em menos de três anos os católicos passarão para menos de 50% da população, e em até treze anos os evangélicos os superarão; por se tratar de um crescimento exponencial, esse cenário pode ser alcançado ainda mais rápido¹⁴.

As lideranças das igrejas evangélicas pentecostais e neopentecostais, ao exercerem funções do Estado, buscaram validar esta atuação avançando no campo político e midiático ainda na década de 1980. Como consequência, produziram uma adaptação urbana do voto de cabresto que retroalimenta seu crescimento por células, valendo-se da tríade: tempo de rádio e tv, dízimo e templo. Com mais templos e fiéis, mais dízimo e mais tempo de rádio e tv, tornando assim a fé a engrenagem principal de uma máquina eleitoral poderosa. Importante ressaltar que não se trata só do crescimento do número de fiéis em si, e sim da relação com o aumento de seus representantes políticos e midiáticos¹⁵.

A dinâmica estatal, tomada como instrumento da expansão religiosa, recrudescer o autoritarismo. O deus comercializado pelas lideranças das igrejas pentecostais e neopentecostais é o deus do velho testamento cristão, o qual Freud descreveu em “Moisés e monoteísmo”, de 1939, como um deus primitivo, cujo representante terreno é, ao mesmo tempo, o líder político, o legislador e o

- 9 Evangelho de Mateus 11:28-30: “[...]. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração; e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve”.
- 10 C. Koltai, *Totem e tabu: Um mito freudiano*, p. 100.
- 11 Do denominado protestantismo histórico derivam as Igrejas: Luterana, Anglicana, Presbiteriana, Batista, Metodista e Adventista. No Brasil essas igrejas se estabeleceram a partir do século 19, através de ações de missionários europeus e americanos. No século 20, surgem nos EUA duas novas dissidências: 1) Pentecostalismo, cujas principais denominações no Brasil são: Assembleia de Deus, Igreja Brasil para Cristo, Igreja Evangélica Quadrangular, Igreja Pentecostal Deus é Amor; 2) Neopentecostalismo, cujas principais denominações no Brasil são: Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Universal da Graça de Deus, Igreja Mundial do Poder de Deus e Igreja Cristã Renascer em Cristo.
- 12 O último censo foi realizado em 2010 e o próximo está previsto para 2022 (com dois anos de atraso em decorrência da pandemia de COVID-19 e do corte de verbas para a operação).
- 13 R. Azevedo, “O IBGE e a religião”, *Blog Reinaldo Azevedo*.
- 14 O antropólogo Juliano Spyer lançou em 2020 o livro *Povo de Deus – Quem são os evangélicos e por que eles importam*. Com dados atuais (incluindo uma breve reflexão sobre a pandemia de COVID-19), Spyer descreve como as igrejas evangélicas atuam nas periferias brasileiras como uma espécie de “Estado do Bem-Estar Social informal”. Destaca que a transição religiosa do catolicismo para evangelismo acontecerá ainda na década de 2020. Um dos maiores fenômenos de massas da história recente do país ainda é tratado como se não estivesse acontecendo, nomeado como o “Elefante na sala”. O desconhecimento e falta de atenção estariam, segundo ele, relacionados: ao estigma de que todo evangélico é um fanático; ao preconceito racial (é a religião com maior número de negros no país); e ao preconceito de classe (quase um terço dos pentecostais, o maior grupo entre os evangélicos, vive em situação de pobreza aguda, com renda familiar per capita igual ou inferior a meio salário mínimo).
- 15 A “Teologia da Prosperidade” é uma doutrina cristã que teve início no século 20 nos EUA com lideranças pentecostais e neopentecostais, utilizando o televangelismo como ferramenta. Trata-se de um entendimento bíblico (diferente da ética protestante clássica) em que os fiéis são estimulados a atuar de maneira empreendedora. Respaldados pela ideia de que a salvação é individual e não coletiva, a desigualdade social seria fruto do pecado original, e, portanto, um problema espiritual. Nessa lógica os problemas não são ocasionados pela estrutura social, mas advêm da falta de esforço individual e da falta de fé. Essa teologia corrobora com a política neoliberal, pois entende que o Estado não deveria ter papel de destaque no enfrentamento das desigualdades socioeconômicas, sendo usado somente na defesa e manutenção dos valores tradicionais “cristãos”.
- 16 Evangelho de Mateus 5:38. É o primeiro livro no novo testamento cristão, sendo essa passagem parte do sermão do monte, onde Jesus, após ser tentado por satanás, jejuando e orando no deserto por 40 dias, retorna para anunciar as novas leis divinas, assim como Moisés o fez no velho testamento com os 10 mandamentos ao descer do Monte Sinai. O sermão do monte marca o começo da divisão entre Estado e Igreja: “dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus” (Mateus 22:21), bem como a da justiça divina e a justiça dos homens. Na antiga aliança (velho testamento), existia um mandamento que dizia “olho por olho e dente por dente” (Êxodo 21:24), mas neste versículo Jesus apresenta uma orientação oposta à lei de Moisés, a da não resistência: “mas a qualquer que te dá na face direita, volta-lhe também a outra” (Mateus 5:39).

»

*o sistema prisional
é mais um exemplo onde
as igrejas evangélicas pentecostais
e neopentecostais ocuparam
o espaço de privação
e absentismo do Estado*

educador. Nesse contexto, não há separação entre Estado e Igreja. Ao prover amparo psíquico e servir de ponte de inclusão social, as igrejas solicitam em troca a submissão à autoridade espiritual do líder terreno (renúncias agressivas) e a delimitação das formas de vivenciar “os prazeres da carne” (renúncias eróticas).

Em “O futuro de uma ilusão”, de 1927, Freud descreveu a função da religião como uma resposta frente ao desamparo e voltou a situar sua origem junto à culpa pelo assassinato do líder da horda. Nesse texto, a religião oferece a ilusão do amor partilhado, a necessidade mais primária, a de pertencer a um grupo onde todos os membros amam e são amados da mesma maneira. Por impedir que os indivíduos do grupo entrem em contato com a desilusão e com o vazio, ela também carrega o risco de impedir a discriminação entre o prazer e o desprazer, tão necessária para o ato de pensar. Assim a religião pode virar um ato de submissão e, portanto, de interdição do pensamento; um mecanismo de rigidez e intolerância; uma arma poderosa no discurso político perverso, alienando e manipulando aqueles que vivem em vulnerabilidade social.

Olho por olho, dente por dente¹⁶

O sistema prisional é mais um exemplo onde as igrejas evangélicas pentecostais e neopentecostais ocuparam o espaço de privação e absentismo do Estado. Além da precariedade do sistema carcerário, as políticas de encarceramento e aumento de pena se voltam, geralmente, contra a população negra e

o rapper Marcos Fernandes de Omena, conhecido pelo nome artístico Dexter, é um retrato de um caminho alternativo ao do crime ou o da religião. Jovem negro e pobre, nasceu na periferia violenta da grande São Paulo

periférica. O abandono das políticas governamentais abriu brechas preenchidas pelas facções criminosas, que atuam como Estado paralelo, e também pelas igrejas pentecostais e neopentecostais.

Mesmo fora do presídio, a religião é um mecanismo eficiente de sobrevivência e reabilitação. Em uma sociedade onde cada vez mais pessoas acreditam que “bandido bom é bandido morto”, o detento nunca pagará sua dívida perante a sociedade, restando a religião como um lugar de redenção e o tribunal divino como o único capaz de absolver a culpa. Em julho de 2019, durante o massacre no presídio de Altamira (Pará)¹⁷, em meio ao horror, foi a Igreja Universal que assumiu o lugar de sociedade civil organizada e montou uma tenda na entrada do presídio com água, café, comida e apoio espiritual para atender as famílias que fizeram vigília em busca de informações e acolhimento. A Igreja Universal não traiu assim a missão de ir ao mundo e pregar o evangelho a toda criatura, sem distinções de classe, cor ou pecado cometido.

Conhecereis... e a ARTE vos libertará

O rapper Marcos Fernandes de Omena, conhecido pelo nome artístico Dexter, é um retrato de um caminho alternativo ao do crime ou da religião. Jovem negro e pobre, filho de uma mãe alagoana e nascido na periferia violenta da grande São Paulo. Estudou até a quinta série e em 1998 passou a cumprir 13 anos de pena na penitenciária do Carandiru por assalto a mão armada. Adotou o nome artístico ao ler a autobiografia de Martin

Luther King Jr., quando descobriu que um de seus filhos se chamava Dexter. “Me apaixonei pelo nome [...] Fui procurar a tradução e significa destre, mas também significa [...] correto, honesto, e passa por esperto, sagaz, ligeiro. [...] todo cara de periferia tem que ser um Dexter”¹⁸, contou em uma entrevista em 2019. Foi na penitenciária do Carandiru que conheceu o “Projeto Talentos Aprisionados”, por meio do qual pôde ser reconhecido por seu trabalho musical, iniciando uma carreira bem-sucedida. A identificação com o pastor ativista dos direitos civis dos negros americanos e com o movimento cultural do *Hip-Hop* permitiu que ele se tornasse o porta-voz dos que vivem nas mesmas condições que a sua.

Suas letras são repletas de referências cristãs e igualmente marcadas pelo combate à violência do Estado e policial, retratando a dura realidade vivida nas cadeias e nas periferias dos grandes centros urbanos. Ressaltam a ausência de projetos de inclusão e reinserção da população estigmatizada como ex-detenta no mundo do trabalho: “como ressocializar quem nem socializado foi?”¹⁹.

A experiência vivida por Dexter aponta para o papel da educação, da arte e da cultura como forma de elaboração psíquica, de questionamentos, de construção de pensamento próprio, de conscientização e reinserção social, cabendo ao Estado o dever de prover a democratização do conhecimento, de oportunidades sociais e de fruição cultural. Em um solo árido e carente de segurança, educação, arte e cultura, onde a única esperança que brota é a religiosa, o terreno é fértil para que os embusteiros da fé se multipliquem.

O espírito de nosso tempo

Os avanços tecnológicos nas últimas décadas ajudaram a precarizar parte do mercado de trabalho em todo o mundo, aumentando a concentração de renda e abrindo espaço para o renascimento do obscurantismo e o fundamentalismo religioso.

No Brasil nos últimos anos, os sucessivos escândalos de corrupção e os excessos judiciais

e policiais exercidos em nome desse combate, apoiados pelas elites econômicas e mídias tradicionais, ajudaram a descredibilizar a prática política e o poder judiciário. Possibilitaram que antigos párias do cenário político nacional (também conhecidos como o “baixo clero”) seduzissem a população com um discurso demagógico anti-establishment.

Nesses discursos, foram demonizados não somente os partidos políticos em geral e os da esquerda em particular, mas também os defensores da educação, do meio ambiente, da arte, da ciência, dos direitos humanos e da distribuição de renda. Desgastaram-se assim, as regras do regime democrático. Em meio ao caos da crise política e econômica, os novos líderes, apoiados no discurso da defesa da moralidade cristã, da família e dos bons costumes, se consolidaram no poder pela defesa de um pseudoneoliberalismo nefasto e pela proposta de uma suposta renovação. O “novo”, porém, não seria diferente, na prática, da forma mais arcaica pela qual a política era exercida no país, porém agora acrescida de um sectarismo religioso e autoritário.

17 F. Maisonnave e D. Verpa, “Em Altamira, mau cheiro atrai urubus e embrulha estômago de parentes (máscaras cirúrgicas foram distribuídas; odor fez pessoas passarem mal na frente do local)”, São Paulo, *Jornal Folha de S.Paulo*.

18 D. Vieira, “Quem achou estava errado”, *Site Revista Trip FM*.

19 A. Potaschef, “Especial Trip Transformadores: O advogado Iberê de Castro Dias e o rapper Dexter refletem sobre jovens da periferia, oportunidades, crime, cadeia e PCC”, *Site Revista Trip FM*.

20 Termo criado em 2015 pela deputada federal Érika Kokay (Partido dos Trabalhadores) para se referir conjuntamente às frentes parlamentares da Segurança Pública (Bala), Ruralista (Boi) e a Evangélica (Bíblia). O conglomerado compartilha agendas ligadas às políticas de extrema direita e tiveram papel decisivo em importantes retrocessos no Brasil nos últimos anos, tais como: Impeachment da Presidenta Dilma Rousseff; *Bala*: flexibilização do Estatuto do Desarmamento e tentativa de redução da maioria penal, além do aumento da letalidade nas ações policiais; *Boi*: desmonte nos órgãos de fiscalização e combate ao desmatamento, tentativa de revogação de demarcação de terras indígenas, aprovação de novos agrotóxicos e outros produtos que a legislação antes proibia; *Bíblia*: ataques às políticas identitárias, aumento de poder e recursos para as comunidades terapêuticas (usuários de drogas), inserção das igrejas na Lei Rouanet, anistia de dívidas bilionárias das igrejas com a União, tentativas de criminalização do aborto previsto atualmente na constituição e mudanças nas políticas públicas na área da educação.

21 R. Almeida, “Democracia em risco? – 22 ensaios sobre o Brasil de hoje”, in *Deus acima de todos*, p. 38.

nas eleições de 2018, parte significativa da população foi cooptada pela narrativa do ódio e do medo, disseminados por um exército digital de robôs nos campos sem lei das mídias sociais

Nas eleições de 2018, parte significativa da população foi cooptada pela narrativa do ódio e do medo, disseminados por um exército digital de robôs nos campos sem lei das mídias sociais. Como resultado, o conglomerado “BBB – Bala, Boi e Bíblia” se avolumou ainda mais no poder legislativo e executivo em todos os estados brasileiros²⁰. O chamado “voto evangélico” foi determinante para a ascensão da extrema direita ao poder, como descreve o antropólogo Ronaldo Almeida, pesquisador da Antropologia da Religião, Antropologia Urbana e Pentecostalismo, em seu texto “Deus acima de todos” de dezembro de 2018:

O catolicismo ainda é, apesar do declínio, o grande mediador cultural do país. Entretanto, quem fez a diferença a favor de Bolsonaro em números absolutos foram os evangélicos. Mobilizados por pautas de costumes, pelo medo da “ameaça comunista”, e pelo apelo à honestidade das “pessoas de bem”, muitos evangélicos votaram no candidato.²¹

A psicanalista e socióloga Caterina Koltai, em seu livro de 2010, *Totem e tabu: Um mito freudiano*, entre muitas questões levantadas, ressalta que o regime democrático foi o único capaz de permitir o nascimento da psicanálise. O lema: “Conservador nos costumes e liberal na economia”, repetido exaustivamente pelos candidatos de extrema direita, corrobora a hipótese levantada por Koltai, que sinaliza uma união entre a religião e a tecnociência:

É a essa aliança, do real da ciência com o religioso, que devemos a volta das forças obscuras em sua forma mais

*os sacerdotes assimilam,
reinterpretam e incorporam apenas
a parte que lhes cabe da psicanálise
em seus discursos, fazendo recortes
da teoria que não possam pôr
em risco a fé cristã*

terrível, a do fanatismo fundamentalista que se caracteriza, grosso modo, por um tradicionalismo em questões morais acompanhado de uma aceitação da modernidade em seu aspecto técnico e econômico.²²

Ao final do seu texto, Caterina Koltai questiona se a humanidade não estaria caminhando para uma civilização que instaurará uma nova organização social, a da horda sem pai (ausência do Estado democrático de direito), a do clã totêmico sem tabu (o líder incestuoso não interditado) e a do ódio sem ambivalência (aniquilação da alteridade, da capacidade de simbolização e as massas unidas apenas pelo desejo de matar).

Novas Cruzadas

Seguindo o mesmo movimento descrito sobre a expansão evangélica no cenário político e midiático, a procura dos pastores evangélicos por cursos de formação de psicanálise também cresceu significativamente nas últimas décadas. Os sacerdotes assimilam, reinterpretam e incorporam apenas a parte que lhes cabe da psicanálise em seus discursos, fazendo recortes da teoria que não possam pôr em risco a fé cristã, buscando assim oferecer algum alívio aos seus fiéis. Dessa forma, incluem mais uma função ao líder além da espiritual, política e legisladora: a de curandeiro psíquico. Novamente, como na disputa entre a formação de anos de padres católicos versus de poucos meses dos pastores pentecostais e neopentecostais, a longa e cara formação psicanalítica

versus a curta formação dos cursos de “psicanálise para cristãos” tem tornado o avanço difícil de ser acompanhado ou contido.

Os dois últimos Projetos de Lei a respeito, PL 174/2017 e PL 101/2018, em trâmite no Senado Federal, são resultado de mais uma cruzada evangélica para regulamentar a profissão de psicanalista. Conforme carta das entidades psicanalíticas brasileiras para o Conselho Federal de Psicologia em 2017:

Essa não é a primeira tentativa da Bancada Evangélica no Senado Federal buscar uma regulamentação da psicoterapia e da psicanálise para que os membros dessas comunidades se apropriem de uma prática, um saber e uma clínica que, há mais de um século, exige uma formação fundamentalmente laica, que imprime uma necessária neutralidade no exercício da profissão.²³

Amanhã há de ser outro dia

O Instituto Sedes Sapientiae (fundado por Madre Cristina, religiosa culta e engajada na defesa da democracia e dos direitos humanos) inaugurou em 1940 a Clínica Psicológica, e:

[...] vem se afirmando, desde então, como referência no campo da formação de profissionais em saúde mental e no campo da atenção à população, através de uma práxis singular, implicada eticamente com as questões de seu tempo, tendo como principais objetivos: A construção permanente de um modo de fazer clínica que valorize e potencialize a singularidade, e a diferença frente à lógica dominante do individualismo, da massificação e da desigualdade.²⁴

Apesar da excelência e do reconhecimento social dos serviços prestados a todas as regiões da cidade, os dados²⁵ (período de janeiro a maio de 2019) indicam que a população de pacientes que mais se beneficiou do atendimento gratuito da Clínica foram os moradores dos bairros no entorno. A localização geográfica onde o Instituto está inserido (Bairro de Perdizes, São Paulo, SP) dificulta o acesso daqueles que vivem nas regiões periféricas extremas, bem como também a

divulgação dos serviços oferecidos. A proporção de terapeutas, professores, supervisores e alunos brancos atuando na clínica versus a população atendida de pacientes, de funcionários e de estudantes negros e periféricos no Instituto também sinaliza essa exclusão. As clínicas psicanalíticas públicas e outros movimentos de escuta aberta têm ajudado na desafiadora tarefa de fazer com que a psicanálise saia de um círculo elitista e intelectualizado para ganhar as ruas e exercer a função social a qual Freud idealizou, mas ainda estão concentrados nas regiões centrais da cidade.

A luta de Madre Cristina e seus frutos revelam que a principal questão a ser combatida não é a religião em si, mas o fundamentalismo religioso, que é consequência da ignorância, do abandono do Estado e da sociedade, do poder exercido de forma violenta. Porém, enquanto as igrejas fundamentalistas ocuparem tais funções sociais aos desassistidos, e se políticas estatais eficazes permanecerem ausentes, haverá cada vez mais ferramentas para se consolidarem nessa perigosa arquitetura de poder.

Freud construiu uma longa amizade com o religioso e pastor suíço Oskar Pfister que perdurou até o fim de sua vida em 1939 e pode ser acompanhada nas correspondências trocadas no decorrer de três décadas. No livro Hélio Pellegrino A-Deus,

“a psicanálise em si não é nem religiosa nem antirreligiosa, mas um instrumento apartidário do qual tanto o religioso como o laico poderão servir-se [...] a serviço da libertação dos sofredores”

[Freud a Pfister]

lançado em 1988 como homenagem póstuma ao psicanalista mineiro, diversos psicanalistas foram convidados para escreverem livremente sobre Psicanálise e Religião; no ensaio “Desejo e promessa, encontro impossível: o discurso freudiano sobre a religião”, o psicanalista Joel Birman comentou sobre a amizade entre Freud e Pfister:

A correspondência estabelecida de forma sistemática [...] constitui talvez o arquivo discursivo mais importante para balizarmos a relação entre o discurso psicanalítico e religião, considerando que algumas das teses fundamentais deste debate foram assumidas na vivacidade de um diálogo amigo e cordial, em que os interlocutores assumiram posições discordantes face a esta problemática.²⁶

Em uma dessas cartas, Freud esclarece a Pfister:

A psicanálise em si não é nem religiosa nem antirreligiosa, mas um instrumento apartidário do qual tanto o religioso como o laico poderão servir-se, desde que aconteça tão somente a serviço da libertação dos sofredores.²⁷

As lideranças que acumulam funções religiosas e políticas das igrejas pentecostais e neopentecostais, ao ocuparem o vácuo do Estado nas periferias brasileiras, formaram um audacioso projeto de poder, e, portanto, utilizam a psicanálise com o mesmo propósito com que usam a religião. Contudo, Freud, ao afirmar que a psicanálise é tampouco antirreligiosa, nos faz questionar sobre como a prática da psicanálise poderá continuar a caminhar cada vez mais em direção a “atravessar a ponte para o lado de lá” e alcançar o rebanho dos excluídos.

22 C. Koltai, *op. cit.*, p.77.

23 A. Sigal, “Contra Regulamentação da Psicanálise, movimento articulação luta para diferenciá-la das terapias naturalistas”, *Boletim Online Departamento de Psicanálise Instituto Sedes Sapientiae*, nov. 2017.

24 Cf. www.sedes.org.br/site/clinica-psicologica/.

25 *Dados sobre o perfil dos pacientes:*

Renda familiar – 39,4% dos pacientes têm renda familiar acima de R\$ 2.000,00, 16,9% dos pacientes têm renda familiar entre R\$ 900,00 e R\$ 2.000,00 e 43,6% vivem com menos de R\$ 900,00.

Tipo de residência – 65,8% moram em casas ou apartamentos próprios, financiados, herdados ou cedidos, enquanto 30,2 % moram de aluguel e apenas 3,95% em abrigos ou casas de acolhida.

28 bairros onde residem de maior ocorrência – 24 deles são de regiões centrais da cidade.

Grau de instrução – 56,1% possuem curso superior, cursando ou incompleto e somente 0,4% são analfabetos.

Pacientes pagantes – 21% do total atendido.

Dados atuais e informações sobre perfil racial não foram divulgados
Fonte: Secretaria da Clínica Psicológica do Instituto Sedes Sapientiae.

26 J. Birman, “Hélio Pellegrino A-Deus”, in J. Moura (org.), *Desejo e promessa, encontro impossível: o discurso freudiano sobre a religião*, p.123.

27 K. Wondracek e D. Junge (orgs.), *Cartas entre Freud & Pfister (1909-1939)*, p. 25.

Referências bibliográficas

- Almeida R. (2018). *Democracia em risco? – 22 ensaios sobre o Brasil de hoje*. São Paulo: Companhia das Letras.
- Azevedo R. (2017). O IBGE e a religião – Cristãos são 86,8% do Brasil; católicos caem para 64,6%; evangélicos já são 22,2%. *Blog Reinaldo Azevedo*, 18 fev.
- Becker C. (2010). A cura pela palavra (O que fazem, pensam e pregam os pastores evangélicos psicanalistas). *Revista Piauí* n. 50, nov. 2010. Disponível em: <<https://piaui.folha.uol.com.br/materia/a-cura-pela-palavra/>>. Acesso em: 27 out. 2022.
- Camarano A.; Abravonay R. (1999). *Êxodo rural, envelhecimento e masculinização no Brasil: Panorama dos últimos 50 anos*. Rio de Janeiro: IPEA (Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada), p.3. Disponível em: <<http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2651>>. Acesso em: 27 out. 2022.
- Campos Mello P. (2019). Empresários bancam campanha contra o PT pelo WhatsApp (Com contratos de R\$ 12 milhões, prática viola a lei por ser doação não declarada). São Paulo: *Folha de S.Paulo*, 18 out.
- Carlotti T. (2019). O fenômeno evangélico em números (José Eustáquio Alves apresenta os números da transição religiosa no Brasil). *Site Carta Maior*. 22 maio.
- Delfim Neto A. (2019). Organização Disfuncional (O maior problema de Bolsonaro é a incapacidade de arrumar seu gabinete civil). São Paulo: *Folha de S.Paulo*, 26 jun.
- Folha de S.Paulo (2018). Editorial: Eleições 2018. Folha pede que Polícia Federal investigue ameaças a profissionais (O jornal considera haver indícios de uma ação orquestrada com tentativa de constranger a liberdade de imprensa). São Paulo, 23 out.
- Freud S. (1912-1914/2012). *Totem e tabu. Contribuição à história do movimento psicanalítico e outros textos*. São Paulo: Companhia das Letras.
- _____. (1920-1923/2011). *Psicologia das massas e análise do eu e outros textos*. São Paulo: Companhia das Letras.
- _____. (1926-1929/2014). *Inibição, sintoma e angústia. O futuro de uma ilusão e outros textos*. São Paulo: Companhia das Letras.
- _____. (1930-1936/2010). *O mal-estar na civilização, novas conferências introdutórias à psicanálise e outros textos*. São Paulo: Companhia das Letras.
- _____. (1937-1939/2018). *Moisés e o monoteísmo, compêndio de psicanálise e outros textos*. São Paulo: Companhia das Letras.
- Koltai C. (2018). *Totem e tabu. Um mito freudiano*. São Paulo: Civilização Brasileira.
- Maisonave F.; Verpa D. (2019). Em Altamira, mau cheiro atrai urubus e embrulha estômago de parentes (máscaras cirúrgicas foram distribuídas; odor fez pessoas passarem mal na frente do local). São Paulo: *Folha de S.Paulo*, 30 jul.
- Massuela A. (2019). Pastores brasileiros usam psicanálise para cativar fiéis evangélicos (Por meio do estudo das teorias de Freud, religiosos tentam aumentar o rebanho e o dízimo). *Site Revista Cult*, 5 set.
- Mezan R. (1985). *Freud pensador da cultura*. São Paulo: Brasiliense.
- Miranda A. (2013). Urbanização do Brasil. Consequências e características das cidades. *Site Educação Uol*, 14 maio.
- Moura J.C. (org.) (1988). *Hélio Pellegrino A-Deus*. Petrópolis: Vozes.
- Pellegrino H. (1983). Pacto edípico e pacto social (da gramática do desejo à sem vergonhice brasileira). São Paulo: *Folha de S.Paulo*, 11 set.
- Potasscheff A. (2019). Especial Trip Transformadores: O advogado Iberê de Castro Dias e o rapper Dexter refletem sobre jovens da periferia, oportunidades, crime, cadeia e PCC. *Site Revista Trip FM*, 11 out.
- Ramos G. (1969). *Vidas secas*. São Paulo: Martins.
- Ribeiro D. (2006). *O povo brasileiro: a formação de sentido do Brasil*. São Paulo: Companhia das Letras.
- Rivera T. (2019). Pelo uso do humor – e da poesia – como estratégia política (ou: não é reproduzindo com indignação as ameaças da ultradireita em nossas redes sociais que construiremos uma verdadeira resistência). *Site Psicanalistas pela democracia*, 3 nov.
- Roudinesco E.; Plon M. (1997). *Dicionário de Psicanálise*. Rio de Janeiro: Zahar.
- Sigal A. (2017). Contra regulamentação da psicanálise, movimento articulação luta para diferenciá-la das terapias naturalistas. São Paulo: *Boletim Online Departamento de Psicanálise Instituto Sedes Sapientiae*, nov.
- Spyer J. (2020). *Povo de Deus – Quem são os evangélicos e por que eles importam*. São Paulo: Geração.
- Vieira D. (2019). Quem achou estava errado (Nem os 13 anos de cadeia seguraram a vocação de Dexter: se expressar através do rap. Hoje, ele divide o que aprendeu). *Site Revista Trip FM*, 11 jul.
- Wondracek K.; Junge D. (orgs.) (2009). *Cartas entre Freud & Pfister (1909-1939): Um diálogo entre a psicanálise e a fé cristã*. Viçosa: Ultimato.

Reflections on the rupture of the social contract and the evangelical expansion: from the outskirts to the national political stage

Abstract The thoughts contained herein aim to examine, on Freud's publications on Social Psychology, as well as on contributions from other psychoanalysts' and cultural thinkers', the role that Pentecostal and neo-pentecostal evangelical churches have played in the rise of extreme right political parties in the Brazilian political scenario, and how its vision of power sets social challenges and defies psychoanalytic activities in Brazil.

Keywords disruption of the social pact; religion; absence of the State; threat to the secular State; herd of the excluded.

Texto Recebido: 04/2022.

Aprovado: 05/2022